

KALAWARTI SASTRA JAWA

MEI-AGUSTUS 2017

pagagan

Nomer 91

Mardika?

**Bondan Nusantara:
Tepung, Srawung, Dunung**

Kelangan

**Ngupadi
"Galihe Kangkung"
Tumrap Sastra Jawa
Modhern**

ISSN 0854-1035

Mardika?

TIRTO SUWONDO

Kira-kira 19 taun kepungkur, Ikranagara, sawijining penyair kang wis kondhang ing jagading kasusastran Indonesia, tau nulis puisi, lan puisi mau diwaca ing TIM tanggal 20 Mei, sabanjure dimot ing *Horison* Juni 1998. Kanggone wong awam, puisi mau dianggep aeng, malah dianggep dudu puisi. Amarga, judhul lan isine sarwa ringkes, mung rong tembung. Judhule “merdeka”, isine “belum”. Nanging, amarga rong tembung mau dimot ing rubrik puisi majalah sastra, sapa wae precaya yen kuwi mau puisi. Sapa wae uga ngerti karepe puisi mau, amarga rikala semana ngepasi ana owah-owahan jaman, saka orde baru dadi orde reformasi, kanthi *ontran-ontran* 1998.

Wektu saiki, saumpama mrangguli lan maca puisi karangane Ikranagara mau, banjur pitakon, apa bener awake dhewe iki durung mardika? Jawabane mesthi wae bisa warna-warna.

Ana kang precaya yen awake dhewe (bangsa Indonesia) wis mardika, amarga wis cetha ana peristiwa proklamasi kemerdekaan 1945. Iku ateges Indonesia wis mardika saka Belanda lan Jepang. Landa wis lunga, Jepang wis kendhang, Indonesia wis mardika saka cengkeremane penjajah. Mula, kanggone wong kang nduweni anggepan kaya ngono mau, puisi karangane Ikranagara iku babar blas ora ana tegese, kepara dianggep gaweyane wong kang kurang gaweyan.

Nanging, uga ana kang nganggep yen awake dhewe pancen durung mardika. Pancen bener uga yen proklamasi kemerdekaan wis kumandhang 72 tahun kepungkur. Nanging, yen didelok kahanan zaman

saiki, awake dhewe pancen durung oleh kamardikan kang sakmesthine. Iku ateges penjajahan cetha isih ana. Mung wae, wujud lan praupane beda. Penjajahan jaman saiki ora awujud bangsa kang nguwasani bangsa liya, nanging wujud luwih alus nanging nyata.

Contone, ing babagan ekonomi, isih akeh wong kang kekurangan tinimbang wong sugih. Ing bagagan sosial, isih akeh wong gedhe midak wong cilik. Isih akeh uga panguwasa kang migunakake aji mumpung kuwasa. Mung wae, kang dikuawasani, kang dijajah kaya-kaya ora krasa, ora sadhar, lan mbok menawa pancen digawe ora sadhar. Sakjane, sok-sok, kang dijajah ya sadhar, nanging akeh-akehe ora bisa suwala.

Mula, supaya awake dhewe bener-bener mardika sakkabehe, kita kabeh kudu golek cara kepiye apike kareben kamardikan mau maujud lan bisa kita rasakake bareng-bareng. Babagan kaya ngono mau pancen angel

dilakoni, nanging yen awake dhewe ora nyoba, banjur sapa kang arep nglakoni?

Dadi presiden ya kudu bisa gawe kamardikan rakyat, dadi direktur ya kudu bisa gawe anak buahe oleh kamulyan, lan dadi bos ya kudu bisa gawe karyawane ayem tentrem; ora mentang-mentang dumeuh dadi presiden, direktur, bos, utawa duwe jabatan kang migunakake kekuasaan lan jabatan kanthi sawenang-wenang. Presiden, direktur, bos, utawa jabatan kuwi dudu berkah lan rejeki, nanging tanggung jawab lan amanah.

Pungkasaning atur, kamardikan kuwi bakal ana yen bisa dirasakake bareng-bareng; kamardikan bakal kacipta yen ora ana liyan kang kasiksa; lan kamardikan bakal tekan yen kita kabeh bisa padha-padha asung pangurbanan. Nah... apa bener awake dhewe wis mardika lan oleh kamardikan?

Coba wacanen sepisan maneh puisi karangane Ikranagara mau. ***